

BIOLOGIYA DARSLARIDA IJODKORLIKNI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMI

Ro‘zmatova Sharofatxon Toshmatjonovna

Chichiq davlat pedagogika universiteti Biologiya kafedrası o‘qituvchisi

shorofatrozmatova@gmail.com

Annotasiya. Maqolada, umumiy ta'lim maktabida Biologiya fanini o'qitishda yangi modellashtirish usuli, ya'ni “eshitdim, ko'rdim va bajardim” deb nomlangan texnologiyasini mazmun-mohiyati va pedagogik amaliyotda qo'llanishi haqida yozilgan. Unda 8 sinfdan o'qitiladigan “Ovqat hazm qilish organlari sistemasi” deb nomlangan o'quv mavzusida dars ishlanmasi yaratildi. Ushbu metod natijasida o'quvchilarda kreativlik va ijodkorlik shakllanadi, jamoa bilan ishlash, erkin fikrlashni o'rganadi.

Kalit so'zlar: Biologiya, didaktik, ko'rgazmalilik, tashabbuskorlik, iqtidor, kreativlik, ijodkorlik, metod, jamoa, eshitdim, ko'rdim, bajardim.

Fanlarni chuqur o'zlashtirish borasida o'quvchilarga beriladigan bilim va ko'nikmalardan tashqari, uning tasavvurini shakllantirish uchun didaktik-ko'rgazmalarni takomillashtirish davr talabiga aylanib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2020-yil 12-avgustdagi “Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4805-sonli Qarorida ham biologiya fanini o'qitish bo'yicha tegishli tashkilotlarga bir necha vazifalar yuklatildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning “O'quvchilarda erkin, tanqidiy va kreativ fikrlashni, jamoaviy ishlash va muloqot ko'nikmalarini shakllantirishimiz zarur”, degan fikrlari bu sohada yangi tadqiqotlar olib borish zaruratini belgilaydi. Qarorning ilova qismida “Xalqaro tajriba, zamonaviy innovatsion texnologik jarayonlar va olimlarning fikrlaridan kelib chiqib, maktablarda tabiiy fanlarni o'qitish uchun laboratoriya jihozlari bo'yicha yangi talablar yuzasidan takliflarni ishlab chiqish ham belgilandi”. Shu sababli ham ta'lim-tarbiya jarayonining mazmuni va uni tashkil etishning metodlari, vositalari va shakllarini modernizatsiyalash orqali bo'lg'usi mutaxassislarni tez suratlar bilan rivojlanayotgan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitga moslash, mustaqil hayot va kasbiy faoliyatga tayyorlash samaradorligi orttirishga erishish dolzarb muammolardan biri sanaladi. Ma'lumki ta'lim tizimining maqsadlari davlat va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidan kelib chiqadigan talab va buyurtmalarga bevosita bog'liqdir. Maktablarda o'tkazilgan maxsus psixologik pedagogik tadqiqotlar o'qitish samaradorligini oshirish ko'p jihatdan o'quvchi sezgi organlarini dars jarayonida jalb etishga bog'liq ekanligini

ko'rsatmoqda. O'quv materialini idrok etishda o'quvchining qanchalik ko'p sezgi organlari ishtirok etsa, uni o'zlashtirish shunchalik puxta bo'ladi. Umumiy o'rta ta'lim o'quv maktablarida biologiya o'qitishning barcha bosqichlarida ko'rgazmalilik ta'lim berish vositasi ekanligini unitmaslik kerak. Lekin “ko'rgazmalilik” atamasiga tabaqalashgan holda yondoshish kerak, chunki u har xil pedagogik tushunchalarni o'zida ifoda qiladi. Masalan “ko'rgazmalilik prinsipi”, “ko'rgazmalilik o'qitish vositasi”, “ko'rgazmali qurol” tushunchalarni farqlash kerak. Mamlakatimizda zamonaviy jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi pedagogika fani oldiga maktabda ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish va uning samaradorligini oshirish bo'yicha yangi vazifalarni qo'ymoqda. Ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar rivojining hozirgi sharoitida maktab bitiruvchisi hayotdagi o'z o'rnini mustaqil belgilashi kerak, shuning uchun unga chuqur bilim bilan birga tashabbuskorlik, tadbirkorlik, mustaqil fikrlash, bilimni oshirish ham zarur bo'ladi. O'quvchilarning mustaqil bilish faoliyatini tashkil etish shakllaridan biri - mustaqil ishdir”, Mustaqil ish – o'quvchilarning individual o'quv bilimlari shakli hamda ularning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarish vositasi bo'lib, u maqsadga muvofiq muayyan ta'lim muammosini hal qilishga qaratilgan. Bu o'quvchilar tomonidan ataylab o'qituvchining ko'rsatmasi va rahbarligi ostida, ajratilgan vaqt ichida natijalarni u yoki bu shaklda majburiy ravishda belgilash bilan amalga oshiriladi Bugungi kunda ta'limni yaxshilash va rivojlantirish uchun ta'lim jarayonida qo'llaniladigan o'qitishning metod, usul, shakl va vositalarini takomillashtirish aktual muamolardan biri bo'lib kelmoqda. Ta'limning asosiy vazifasi o'quvchi rivojlanishi va shakllanishi hayotda o'z orniga ega bo'lish uchun sharoit yaratib, uni kelajakda jamiyatda erkin yashab muvaffaqiyatli harakatlanishiga zamin yaratishdir. O'quvchining jamiyatda o'z o'rniga mavqeyega ega bo'lishi bu o'qituvchi tomonidan mohirona tarzda ta'lim, tarbiya berishdir. Bilim samaradorligi yuqori o'z tajribalariga tayangan va ishiga sadoqatli o'qituvchi o'quvchini o'z faniga mehrini uyg'ota olish bilan birga qiziqтира oladi. Bugungi kunda tez o'zgaruvchan iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy hayot o'quvchi yoshlar dunyo qarashini shakllantirishda yangi pedagogik metodlardan foydalanishga undaydi. Ta'limda o'quvchilarda bilim, ko'nikma, malakalrni shakllantirishda asosan pedagogning dars jarayoniga ijodiy yondashish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun pedagoglar o'zlarida kreativlik qobiliyatini rivojlantirish amaliy harakatlarni yuzaga chiqarish zarur hisoblanadi. Ta'lim jarayonida didaktik o'yinli texnologiyalar didaktik o'yinli dars shaklida qo'llaniladi. Ushbu darslarda o'quvchilarning bilim olish jarayoni o'yin faoliyati bilan uyg'unlashtiriladi. Shu sababli o'quvchilarning bilim olish faoliyati o'yin faoliyati bilan uyg'unlashgan darslar didaktik o'yinli darslar deb ataladi.

“Odam va uning salomatligi” fanini o'qitishda foydalanadigan didaktik o'yinlar o'quvchilarga o'yin faoliyati davomida quyidagi funksiyalarni shakllantiradi.

- Didaktik o‘yin har doim o‘quvchining tahsil olish faoliyatiga bo‘lgan qiziqishini orttiradi

- O‘yin davomida o‘quvchilarning muloqatga kirishishi kommunikativ-muloqat madaniyatini egallashga yordam beradi.

- O‘quvchining dars davomida o‘z iqtidori, qiziqishi bilimini va o‘zligini namoyon etishga imkon yaratadi.

- Hayotda va o‘yin jarayonida yuz beradigan turli qiyinchiliklarni yengib o‘tishga, mo‘ljalni to‘g‘ri olish ko‘nikmalarni hosil qilishga o‘rgatadi

- O‘yin jarayonida o‘quvchilarda ijtimoiy me‘yorlarga mos hulq atvorni egallash, kamchiliklarga barham berish imkoniyati yaratiladi

- O‘quvchilarning shaxsiy xususiyatlariga tegishli o‘zgartirishlar kiritiladi, ya‘ni ijobiy xislat va fazilatlarni shakllantirishga zamin tayyorlaydi

- Insoniyat uchun ahamiyatli bo‘lgan qadriyatlar tizimi, ayniqsa tabiiy, ijtimoiy, ma‘naviy -madaniy qadriyatlarni o‘rganishga e‘tibor qaratiladi

- O‘yin ishtirokchilarida jamoaviy muloqot madaniyati shakllantiriladi

- O‘yin mazmuni, borishi, mantiqiy ketma- ketligi, vaqt balansi va o‘quvchilarning muammoli vaziyatlarni zudlik bilan hal etish, mo‘ljalni to‘g‘ri olishga o‘rgatadi

O‘qituvchi o‘quvchilarning bilish faoliyatini o‘yin faoliyati bilan uyg‘un holda tashkil etishda quyidagi bosqichlarni nazarda tutishi lozim ;

- Didaktik o‘yindan ko‘zda tutilgan maqsadni aniqlash va uni amalga oshirish yo‘llarini belgilash

- Didaktik o‘yin syujeti va ishtirokchilar faoliyatini loyhalash

- Didaktik o‘yinni maqsadga muvofiq tashkil etish, uning mazmuni, borishi, mantiqiy ketma -ketligini, vaqt taqsimoti va o‘quvchilar tomonidan muammoli vaziyatlarni zudlik bilan hal etishga e‘tiborni qaratish

Didaktik o‘yinlarni biz o‘quvchilarda “ Eshitdim, ko‘rdim,bajardim”nomli tamoyilini amaliy mashg‘ulotlarida dars jarayoniga tatbiq etish orqali ko‘rib chiqamiz.

O‘quvchilarga qanday ishlash tartibi va ovqat hazm qilish organini qanday qilib modelini yasash haqida tushuntirib berdim. Bu qismida o‘quvchilar ko‘rish qobiliyati orqali mashg‘ulotlar tartibini eslab qolishlari kerak. O‘quvchilarning diqqat e‘tiborlarini mashg‘ulotga qaratadilar bu o‘quvchilarda diqqat jamlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Ko‘rsatish metodi uchun amaliy mashg‘ulotni olib borilish tartibi tushuntiriladi. Kerakli jihozlar bilan tanishtiriladi.

Kerakli jihozlar;

- qaychi
- plastilin

- salafan papka
- shakl chiqarib olish uchun sim
-

O'quvchilarga qanday ishlash tartibi va nafas olish organini qanday qilib modelini yasash haqida tushuntirib berdim. Bu qismida o'quvchilar ko'rish qobiliyati orqali mashg'ulotlar tartibini eslab qolishlari kerak. O'quvchilarning diqqat e'tiborlarini mashg'ulotga qaratadilar bu o'quvchilarda diqqat jamlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Ko'rdim qismining bajarilish usuli;

1-ish

2-ish

3-ish

4-ish

Metodning uchinchi qismi - "Bajardim"

Metodimizning oxirgi bosqichida albatta o'qituvchi nazorati ostida o'quvchilarning o'zlari amaliy mashg'ulotlarni bajarishadi. Mashg'ulot davomida o'quvchilar nafas olish organlarini modelini yasaydilar. Berilgan topshiriqlarni bajarish, organizmlarni organlarini o'rganish, tajribalar o'tkazish orqali o'quvchilar mustaqil ravishda foydali ma'lumotlarni olishadi. Bu darslikda yozilgan va o'qituvchi aytgan va aynan ular ishongan bilimlariga ishonch hosil qilishadi. Amaliy mashg'ulotlar o'tkazish, laboratoriya ishlarini bajarish, tajribalar o'tkazish, kuzatish, amaliy fikrlashni, ish natijalariga talabchanlikni rivojlantiradi. Nazariyani amaliyotda sinab ko'rish, ma'lumotni tushunish va ob'ektiv baholash qobiliyati o'quvchilar uchun ularning kundalik amaliy faoliyatida foydali bo'ladi. Amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish tadqiqot metodidan foydalangan holda olib borish o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantiradi.

Xullas, bu metod orqali o'quvchilarda qanday hususiyatlar shakllanish darajalarini quyida kurib chiqamiz;

- O'quvchilarda kreativlik va ijodkorlikni rivojlantirish.
- Nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash va ularni tahlil qilish
- O'quvchilarda jamoa bo'lib ishlash, erkin ochiq uylash va fikrlarni bema'lol bayon etish ko'p fikrlar orasidan to'g'risini tanlab olishga o'rgatish
- O'rganganlarini hayotda tatbiq etishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Avliyoqulov N.X., Musayeva N.N. Didaktikaning boshlanishi. Qo'llanma. Toshkent: Fan va texnologiya, 2014. -132b.
2. Beshimov A.S. Odam va uning salomatligini o'qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining biologiya o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma. – Toshkent: Istiqlol. 2008. – 102b.
3. Ergasheva G.S. Biologiya ta'limida interaktiv dasturiy vositalardan samarali foydalanishni takomillashtirish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017. – 220b.
4. Tolipova J.O. Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalar: oliy o'quv yurtlari o'quvchilari uchun darslik/ Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011.
5. Tolipova J., G'ofurov A. Biologiya o'qitish metodikasi. Toshkent., 2007. B. 100.
6. Рўзматова, Ш. (2023). УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА БИОЛОГИЯ ФАНИДАН ЛАБОРАТОРИЯ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ЎТКАЗИШ ВА УСЛУБИЙ КЎРСАТМАЛАР. *Ilm-fan va ta'lim*, 1(13).
7. Ro'zmatova, S. T. (2021). UMUMIY O'RTA TA'LIMI MUASSALARIDA BIOLOGIYA XONASI JHOZLANISHIGA OID ZAMONAVIY TALABLAR. *Academic research in educational sciences*, 2(12), 593-599.